

ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ЗАМОНАВИЙ АХБОРОТ КОМУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ФЙДАЛАНИШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ

¹Базар Султанов, ²Худайбердиев Сахобиддин

^{1,2}Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти доценти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11208849>

***Анотация.** Педагогларнинг касбий фаолиятида АКТ ни қўллаш мамлакатимиз таълим тизимини модернизация қилишнинг асосий йўналишларидан бири саналади. Мақолада ахборот-коммуникация кўникмаси ва бу кўникмани гуманитар фан ўқитувчиларида ривожлантириш механизми ва усуллари ҳақида сўз кетади.*

Республикамиз олий таълим муассасаларидаги ўқув–тарбия жараёнини модернизациялаш, педагог мутахассислар тайёрлаш тизими сифат даражасини оширишда ўқитувчиларнинг касбий компетентлигини ривожлантириш, уларни соҳага оид замонавий касбий билим, малака ва кўникмалар билан қуроллантириш, илмий-техник инновациялардан мустақил равишда, ижодий фойдаланиш ҳамда истиқболли вазифаларни ҳал қила олиш кўникмаларини ривожлантириш муҳим вазифаларидан саналади. Бунда таълим босқичларининг ўзаро мазмунан боғлиқлиги, узвийлиги ва узлуксизлигини таъминлаш, олий таълимда ўқув жараёнини ташкил этишнинг илғор педагогик технологияларини жорий қилиш, бу борада ўқув–услубий мажмуалар сифатини таъминлаш, педагогик технологияларни жорий этишда бўлғуси профессор-ўқитувчиларнинг компьютер ва интернетдан фойдаланиш бўйича саводхонлигини доимий ошириб бориш; олий таълимнинг ахборот ресурс ва замонавий ўқув адабиётлари билан таъминотини янада ривожлантириш, мазкур йўналишларда илғор хорижий тажрибаларни ўрганиш олий таълим муассасалари, хусусий, педагог кадрларининг фаолият йўналишларни таркибини белгилайди.

Бугунги кунги технология таълими йўналишларидаги мавжуд ўқув режа ва дастурларининг мазмунини қайта ишлаб чиқиш, таълим жараёнида ўқитишнинг самарали шакл ва методларини қўллаш, талабларнинг ўқув-услубий тайёргарлигини кучайтириш, касбий-педагогик маҳоратини ошириш шартшароитларини шакиллантириш каби муаммоларни ечиш учун мазкур йўналишда илмий тадқиқот ишини олиб боришни тақазо этади. Шунинг асосида бўлажак технология фани ўқитувчиларининг касбий-педагогик тайёргарлиги даражасини ошириш, илғор педагогик технологияларга асосланган замонавий таълим-тарбиянинг методологик асосларини ишлаб чиқиш зарурияти мажуд. Бу эса, ўз навбатида, бўлажак технология фани ўқитувчисини янги педагогик технологиялар асосида тайёрлаш жараёнида, энг аввало, педагогик технология моҳиятини асослаш, технологик ёндашувнинг хусусиятларини, асосий тавсифий белгилари (тузилма ҳамда функциялари) ни, уларга таъсир қилувчи омилларни аниқлашни назарда тутати.

Ахборот-коммуникация технологиялари ҳар бир босқичда ўқитувчининг энг яқин ёрдамчиси, малакали педагогнинг дарсга тайёргарлик кўришидан тортиб, уни сифатли, қизиқарли ва натижали ўтказишгача бўлган барча жараёнларда энг қулай воситасидир. Ўқитувчи дарсга тайёргарлик кўришда компьютер орқали дидактик, тарқатма материаллар, кўргазмалар қуроллар, слайд ва ишланмаларини тайёрлаши, интернет ёрдамида эса уларни

турли кўшимча маълумотлар, қизиқарли сурат, ауди, видео лавҳалар билан бойитиши мумкин. Дарс жараёнида ахборот-коммуникация технологиялари ўқувчилар дунёқараши, билим ва кўникмаларини кўриш, эшитиш ва мустақил бажариш орқали ривожлантиришга кўмаклашади.

Тадқиқотчиларнинг фикрига кўра, педагогларда ахборот-коммуникация кўникмасини шакллантириш муаммоси, ҳозирги кунда таълим тадқиқотчилари томонидан нафақат қийин, балки ноаниқ ечимни топмаган вазифа деб эътироф этилади.

Бу муаммони ечимини асосий шартли-педагогнинг АКТ воситаларидан фойдаланган ўқув жараёнини яратишга тайёрлиги. Ўқитувчи ва ўқувчилар ўртасидаги мулоқот намунасининг ўзгариши инновацион фаолият шартларидан биридир. Инновацион кўникма қуйидаги асосий функциялар билан изоҳланди:

- касбий фаолиятини АКТ воситаларидан фойдаланган шаклдаги таҳлили
- меъёрларга нисбатан танқидий ёндашув
- АКТ ва касбий янгиликларни қабул қилишга тайёргарлик
- ўз имкониятларини рўёбга чиқариш, интилишларини касбий фаолиятида мужассамлаштириш.

Ахборот-коммуникация кўникмасига эга педагог шу қадар кўп ахборотга эгаки, у ахборотларни янги ахборот-коммуникация технологияларсиз ишлов бериши ва ишлатиши мумкин эмас. Таълим сиёсатининг ҳозирги асосий мақсади таълим олувчи шахс, жамият ва давлат эҳтиёжларини қондирувчи муҳим ва келажакдаги ривож учун зарур юқори самарадорликка эга бўлган замонавий таълим беришга қаратилган. Педагогларнинг касбий омилкорлигини ривожлантириш учун уларни фаолиятининг биринчи кунлариданок кўшимча педагогик таълимга жалб қилиш лозим.

Исталган вақт ва жойда катта ҳажмдаги ахборот ва билимни бера оладиган АКТ нинг пайдо бўлиши билан таълим ва ўқитиш соҳасида бу борада махсус кўникмага эга бўлишга талаб пайдо бўлади. Бугун АКТ ни педагогик жараёнга татбиқ этиш заруриятини ҳеч ким инкор этолмайди. Аммо, афсуски, АКТ асосидаги инновацион методларда фойдаланиш ўқув фаолиятини енгиллаштириш ва оптималлаштириш ўрнига, уни мураккаблаштириб, ортиқча юклама берилади. Бу каби хатоларни қилмаслик учун компьютер воситаларидан методик ва аниқ мақсадга асосланган ҳолда фойдаланиш ўқув жараёнига АКТ ни муваффақиятли интеграция қила олиш ҳисобига амалга ошиши керак.

Шунингдек, ўқитувчиларда ахборот-коммуникация кўникмасини ривожлантириш учун малака ошириш дастурларини ҳам инобатга олиш лозим.

Ушбу дастурлар ўзида қуйидагиларни мужассам қилиши керак;

- АКТ жаҳон стандартларига жавоб бериши;
- янги кўникма ва билимларни беришга эмас, таълимда аниқ ўзгаришлар қилишга йўналган бўлиши;
- ўқитувчига ўзининг интеграциялашган муҳитни яратишга ёрдам бериши (бунда турли хил сайтлар, ижтимоий гуруҳларга аъзо бўлиш блоглар яратиш назарда тутилмоқда)
- педагогларга мониторинг ва касбий мулоқотни яратиб бериш лозим.

Дарснинг ҳар бир босқичида ўтилган мавзуларни такрорлаш ва мустаҳкамлаш, янги билимлар баёни, амалий машғулотлар лаборатория ишларини бевосита ахборот технологиялари ёрдамида қисман ёки бутунлай амалга ошириш имконияти мавжуд.

Бунинг учун эса педагогларга ахборот-коммуникация кўникмасини эгаллашга озгина вақт ва кунт талаб этилади холос. Шу йўл билан ўқитувчи энг катта мақсадига эришади, ўқичиларга сифатли таълим беради, уларни катта ҳаётга тайёрлайди.

Ахборот-коммуникация технологиялари ҳар бир босқичда ўқитувчининг энг яқин кўмакчиси, малакали педагогнинг дарсга тайёргарлик кўришидан тортиб, уни сифатли, қизиқарли ва натижали ўтказишгача бўлган барча жараёнларда энг қулай воситадир. Ўқитувчи дарсга тайёргарлик кўришда компьютер орқали дидактик, тарқатма материаллар, кўргазмалар, слайд ва дарс ишланмаларини тайёрлаши, интернет ёрдамида эса уларни турли қўшимча маълумотлар, қизиқарли сурат, аудио, видео лавҳалар билан бойитиши мумкин. Дарс жараёнида ахборот-коммуникация технологиялари ўқувчилар дунёқараши, билим ва кўникмаларини кўриш, эшитиш ва мустақил бажариш орқали ривожлантиришга кўмаклашади.

Педагогнинг ахборот-коммуникация кўникмаси – ўз ичида янгиликни таҳлил қилиш ва унга баҳо бериш, келгусидаги ҳаракатларининг мақсади ва концепциясини шакиллантириш орқали рўёбга чиқади. Ушбу амалга ошириш ва таҳлил қилиш, самарадорликка баҳо беришни қамраб олади.

Ёшларнинг интеллектуал салоҳиятини оширишнинг негизидан уларнинг ижодий фикрлаш қобилатларини ривожлантиришда педагог томонидан олиб борилаётган АКТ интеграция машғулотларнинг аҳамияти бекиёсдир. Дарс педагог ва талаба муносабатларининг ташкилий шакли бўлиб, унда ўқитувчининг ахборот-коммуникация кўникмаи талабаларнинг ижодий фикрлашга ундовчи омил ҳисобланади. Ёшларнинг АКТ асосида фикрлаш қобилиятини ривожлантиришни қуйидаги тамойилларни алоҳида эътироф этиш мумкин:

- мақсадга эришишнинг турли йўллари изълашга интилишини ўргатиш;
- мақсадни амалга ошириш учун машқ қилдиришга ўргатиш;
- муаммони аниқлашга ўргатиш;
- фикрни мақсадга мувофиқ йўллай олишга ўргатиш;
- фараз, фантазия қила олишга ўргатиш;
- ишонарли ҳулоса чиқаришга ўргатиш;
- янги ғояларга мойилликни шакиллантириш.

Таълимда ўқитувчининг ахборот-коммуникация кўникмасини шакиллантириш қуйидаги ўзгаришларга олиб келади;

- педагогик тизимнинг тамомига ўзгариши;
- ўқув жараёнининг ўзгариши;
- педагогик назариянинг ўзгариши;
- ўқитувчи фаолиятининг ўзгариши;
- ўқувчи (талаба) фаолиятининг янгиланиши;-педагогик технологиянинг ўзгариши;
- таълим мазмунининг янгиланиши;
- ўқитиш шакл, метод ва воситаларининг ўзгариши;
- таълим тизими бошқарувнинг ўзгариши;
- таълим мақсади ва натижаларнинг ўзгариши.

Ахборот-коммуникация кўникмасидан самарали фойдаланиш асосида янги технологик жараён ёки янги такомиллаштирилган ўқув машғулоти ташкил этилади.

Бугунги кунда педагогларнинг ахборот-коммуникация кўникмасига эга бўлишлари муҳим аҳамиятга эга. Педагоглар томонидан бу кўникмани

ўзлаштира олишларида уларнинг инновацион ёндашувга эга бўлишлари талаб этилади. Ўз моҳиятига кўра педагоглар томонидан инновацион фаолият кўникма, малакаларининг ўзлаштирилиши уларда инновацион ёндашувни қарор топиши асосида кечади. Педагогларда ахборот-коммуникация кўникмасининг қарор топиши ҳам муракаб жараён бўлиб, у бир неча босқичда кечади.

Булар тайёр методик тавсиянома (мавжуд инновация)лардан фойдаланилиш, мавжуд тизимга янги ғояларни, методларни киритиш, янги ғояни амалга ошириш мазмуни, шакл ва методларини тизимлаштириш ва сўнги босқичда педагогнинг ўқитиш ва тарбиялашга оид ўз концепцияси ёки методикасини яратишдан иборатдир.

Келтирилган мулоҳазалардан шундай хулоса яшаш мумкинки, мамлакатимизда билим олишга, мактаб, коллеждан кейин олий ўқув юртларига кириб ўқишга интилаётган ёшлар сони йилдан-йилга кўпаймоқда. Бу эса, мамлакатимизда таълим соҳасини ислох қилиш натижасида катта ютуқлар қўлга киритилаётгани, ёшларнинг ақл-заковати, билим олишга бўлган қизиқиши ортиб бораётганининг исботидир. Бунда эса ўқув жараёнига АКТ воситларини интеграция қилиш ўзининг чексиз имкониятларни тақдим эта олиш қобилияти билан жозиба касб этади. Аммо, ундан оқилона фойдалана олишгина жамият аъзоларини чинакам тараққиётга етаклайди.

Республикамизда амалга оширилаётган иқтисодий ислохотларнинг тадрижий ривожланиши ва иқтисодиётида кечаётган интеграциялашув жараёнлари мутахассислардан иқтисодий билимларга эга бўлиш билан бир қаторда ахборот-коммуникация соҳасида, унинг объекти ва субъектлари, жорий қилиш тамойиллари, бу борада жаҳон такомиллаштирилган воситалари, уларни бевосита молиявий жараёнларга қўллаш ҳақидаги кенг кўламли билимлар ва * бевосита турли русумдаги компьютерларда ишлаш малакаларига эга бўлишни тақозо этади. Иқтисодий фанларни ўқитишда ахборот-коммуникация ва интернет технологияларидан қизиқувчанлигини, фойдаланиш жараёни ўқувчиларнинг ишларнинг мустақил самарадорлигини оширади. Ахбороткоммуникация ва интернет технологияларидан фойдаланиш билан биргаликда таълим соҳасида, ўқувчиларнинг ўқиш ва ижодкорлигида янги имкониятларни тақдим этади. Илк бор таълимда ахборот технологиясини қўллашда шахс бўлажак касбининг асосий инструменти бўладиган вазият вужудга келади. Иқтисодий фанларни ўқитишда ахборот-коммуникация ва интернет технологияларидан фойдаланишнинг мақсади бир томондан талабаларга ахборот технологиялари орқали таълим бериш имкониятларини ўргатиш, иккинчи томондан таълимда ахборот технологиясининг аппарат инструментал ва дастурий воситалари билан танишишдан иборат.

Замонавий ахборот-коммуникация технологиялари ёрдамида таълим жараёнини амалга ошириш қуйидаги муаммо ва масалаларни ҳал этишга олиб келади:

✓ кенг кўламли коммуникация ва глобаллаштиришга асосланган замонавий ахборотлаштирилган жамият шароитидаги илмий педагогик, услубий, норматив-технологик ва техник хулосаларга кўра таълимни ривожлантиришни аниқлаштириш;

✓ кенг кўламли коммуникация ва глобаллаштиришга асосланган замонавий ахборотлаштирилган жамият шароитидаги таълим моҳиятини танлаб олиш базаси, мос масалаларга кўра ўрганувчининг шахсини ривожлантириш учун тарбиялаш, ўқитиш усуллари ва ташкилий шаклларини яратишни мукамаллаштириш;

✓ ахборот-коммуникация технологияларини қўллашдаги таълимнинг барча бўғинлари, жумладан ўқитишнинг усул ва воситалари, инновацион моделлари ва мавжуд педагогик технологияларни асослаш ва яратиш;

✓ ўрганувчи (талаба)нинг интеллектуал потенциалини ўстиришга йўналтирилган ўқитишнинг услубий тизимини ишлаб чиқиш керакки, булар талабага мустақил равишда билимларини жамлаш, маълумотлар ресурсини териш, қайта ишлаш, узатиш, сақлаш фаолиятини амалга оширишга имкон яратиш;

✓ таълимга тегишли тадқиқотлар, электрон воситаларни кўргазма прототипларини ишлаб чиқиш, жумладан дастурий инструментал восита ва тизимларни яратиш ҳам бунга киради.

ХУЛОСА

Компьютер технологиялари ёрдамида ўқитишнинг ривожланиш тарихида икки тизим: анъанавий ва интеллектуал ўқитишни ажратиш мумкин. Интеллектуал ўқитиш тизимининг асосий хусусияти шундаки, у ўқув масалаларини ҳал этишда барча босқичлар хусусиятларини инобатга олган ҳолда ўқув фаолиятини бошқаришни назарда тутди. Интеллектуал ўқитиш тизимида индивидуаллаштирилган ўқитиш ўқувчининг динамик модели асосида амалга оширилади. Бундай тизимлар ўқувчи ва компьютер ўртасида бошқарув вазифаларини тақсимлаш имкониятини бериш орқали ўқувчининг ўқув фаолиятини шаклланиб боришида барқарорлик, мунтазамликни беради, яъни мустақил ўқишга ўргатишга оптимал тарзда ўтиш амалга оширилади.

Таълимни ахборотлаштириш ва замонавий ахборот технологияларидан фойдаланиш жараёни ўқитишдаги ташкилий шакллар ва методларнинг ўзгаришигагина эмас, балки ундаги янги методларнинг шаклланишига ҳам олиб келади.